

سرمایہ داری کے بارے میں میکس ویبر کے نظریات اور سرمایہ دارانہ معیشت و تجارت پر اسلامی نقطہ نظر سے ایک تحقیقی و تقابلی تجزیہ

An exploratory and comparative analysis of Max Weber's ideas about capitalism and Islamic perspective on capitalist economy and trade

Mian Faizan Ahmed

Ph.D. Scholar, Department of Comparative Religion and Islamic Culture, University of Sindh
Jamshoro:

faizan.arain@scholars.usindh.edu.pk

Dr. Jabeen Bhutto

Assistant professor, Department of Comparative Religion and Islamic Culture, University of
Sindh Jamshoro:

jabeen.bhutto@usindh.edu.pk

ABSTRACT

This research paper presents a comparative analysis of Max Weber's ideas on capitalism and Islamic perspectives on economy and commerce. The study explores the ethical foundations, financial systems, and implications of these contrasting viewpoints, with the aim of understanding their significance and identifying potential recommendations for a just and inclusive economic system. The topic of examining the relationship between Weber's ideas on capitalism and Islamic perspectives on economy and commerce is of utmost importance in the context of contemporary economic challenges. By juxtaposing these two perspectives, we gain insights into the role of ethics, justice, and social welfare in economic systems. The methodology employed in this research paper involves an in-depth analysis of Max Weber's seminal work on capitalism and the Protestant Ethic, alongside a comprehensive examination of Islamic principles and values related to economy and commerce. The comparative approach allows for a nuanced understanding of the similarities and differences between these perspectives. The papers concludes that while Weber's ideas emphasize rational pursuit of profit and efficiency, Islamic perspectives prioritize ethical conduct, justice, and responsible wealth management. Islamic finance, as an alternative financial system, offers principles such as prohibition of interest and risk-sharing partnerships that promote fairness and equitable distribution of wealth.

Keywords: Max Weber, capitalism, Islamic trade, capitalist Economy comparison.

سرمایہ داری کے بارے میں میکس ویبر کے نظریات اور سرمایہ دارانہ معیشت و تجارت پر اسلامی نقطہ نظر سے ایک تحقیقی و تقابلی تجزیہ

تعارف

اسلام اور سرمایہ داری کا موضوع سرمایہ داری کے معاشی اصولوں اور اسلام کی تعلیمات اور اقدار کے درمیان تعلق کو تلاش کرتا ہے۔ سرمایہ داری ایک معاشی نظام ہے جس کی خصوصیت نجی ملکیت، آزاد منڈیوں، اور منافع کی تلاش ہے۔ دوسری طرف، اسلام ایک مذہبی اور سماجی ڈھانچہ ہے جو قرآن اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات سے ماخوذ معاشی اصولوں سمیت مختلف اصولوں پر مشتمل ہے۔ اسلام اور سرمایہ داری کا مطالعہ دونوں نظاموں کے درمیان مطابقت یا فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے بالخصوص اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کہ اسلامی اقدار اور اصول معاشی رویے اور معاشی سرگرمیوں کی تنظیم کو کس طرح تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس مقالہ میں اسلامی تعلیمات کے تناظر میں دولت جمع کرنے، آمدنی کی تقسیم، جائیداد کے حقوق، کاروبار اور معاشی انصاف سے متعلق سوالات کی چھان بین کی گئی ہے جب کہ علماء اور محققین نے بحث کی ہے کہ آیا اسلامی اصول سرمایہ داری کے اصولوں کے ساتھ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں یا وہ متبادل معاشی ماڈل پیش کرتے ہیں۔ بحث میں اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ کس حد تک اسلامی مالیات، اخلاقی تحفظات، اور سماجی بہبود پر زور اقتصادی سرگرمیوں اور سرمایہ داری کے فریم ورک کے اندر منافع کے حصول پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ اسلام اور سرمایہ داری کے درمیان تعلق کو سمجھنا علمی تحقیق اور پالیسی سازوں، ماہرین اقتصادیات اور مذہب اور معاشیات کے باہمی ربط کو تلاش کرنے میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اس موضوع پر غور کرنے سے، کوئی بھی مسلم اکثریتی ممالک میں اقتصادی اقدار اور طریقوں اور دنیا بھر کے اقتصادی نظاموں پر اسلامی اصولوں کے ممکنہ اثر و رسوخ کے بارے میں بصیرت حاصل کر سکتا ہے۔

سرمایہ داری پر میکس ویبر کے نقطہ نظر کا ایک جائزہ

میکس ویبر، ایک مشہور ماہر عمرانیات اور ماہر معاشیات ہیں جنہوں نے اپنے کام میں سرمایہ داری، اسلام اور علماء کے بارے میں ایک اہم نقطہ نظر فراہم کیا۔ میکس ویبر سنی اور شیعہ دونوں کو کلیسیا مانتا ہے۔¹ ان کی اہم تصنیف "دی پروٹسٹنٹ ایٹھک اینڈ دی اسپرٹ آف کیپٹلزم" ہے۔ سرمایہ داری کے بارے میں ویبر کے نقطہ نظر کا خلاصہ ان چار طریقوں سے کیا جاسکتا ہے۔

1. پروٹسٹنٹ اخلاقیات: ویبر نے استدلال کیا کہ مغربی یورپ میں سرمایہ داری کا عروج پروٹسٹنٹ اصلاحات، خاص طور پر پروٹسٹنٹ کام کی اخلاقیات سے متاثر تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ بعض پروٹسٹنٹ مذہبی عقائد، خاص طور پر کیلونزم (Calvinism) اور پیوریٹنزم (Puritanism) کے، ایک عالمی نظریہ کو فروغ دیتے ہیں جو محنت، نظم و ضبط، کفایت شعاری، اور دولت جمع کرنے کو خدا کے فضل کی نشانیوں کے طور پر اہمیت دیتا ہے۔²

¹ Youcef Djedi, "Max Weber, Islam and Modernity," *Max Weber Studies* 11, no. 1 (2011): 37.

² Max Weber, "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism," n.d., 147.

2. سرمایہ داری کی روح: ویبر نے "سرمایہ داری کی روح" کے خیال کی کھوج کی، جسے اس نے اقدار اور رویوں کے ایک مجموعہ کے طور پر بیان کیا جو سرمایہ دارانہ معاشی سرگرمیوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔³ انہوں نے منافع کے عقلی حصول، کام کی موثر تنظیم اور مزید ترقی کے لیے سرمائے کی دوبارہ سرمایہ کاری پر زور دیا۔ ویبر کے مطابق، سرمایہ داری کی یہ روح معاشی زندگی کے لیے ایک حسابی، طریقہ کار کے ذریعے کار فرما تھی۔

3. معاشی زندگی کی معقولیت: ویبر نے سرمایہ داری کی بنیادی خصوصیت کے طور پر معاشی زندگی کی عقلیت کے تصور کا بھی جائزہ لیا۔ اس نے دلیل دی کہ سرمایہ داری نے روایتی، مذہبی رہنمائی پر مشتمل معاشی سرگرمیوں سے حسابی، غیر شخصی، اور افسر شاہی کی عقلیت پر مبنی نظام کی طرف تبدیلی کی۔ اس معقولیت نے معاشی فیصلہ سازی، مزدوری کے طریقوں اور معاشرے کی مجموعی تنظیم کو تبدیل کر دیا۔

4. سرمایہ داری اور مایوسی: ویبر نے تجویز کیا کہ سرمایہ داری، اپنی عقلی اور منافع پر مبنی فطرت کی وجہ سے مایوسی کے عمل کا باعث بنی ہے۔ اس بات کی اس نے یہ دلیل دی ہے کہ جس طرح معاشرے پر معاشی عقلیت کا غلبہ ہوتا گیا، روایتی مذہبی اور ثقافتی اقدار اپنی اہمیت کھودیتی ہیں اور معنویت اور روحانیت کا احساس کم ہوتا جاتا ہے۔

سرمایہ داری اور اسلام کے بارے میں ویبر کا نقطہ نظر ثقافتی اور مذہبی عوامل کا جائزہ لے کر معاشی تجزیہ سے آگے نکل گیا جنہوں نے اس کی ترقی کو متاثر کیا۔⁴ ان کا کام سرمایہ داری کے سماجی اور ثقافتی جہتوں کو سمجھنے، معاشی نظاموں، مذہبی عقائد اور سماجی اقدار کے درمیان تعلق کے بارے میں بصیرت پیش کرنے میں اثر انداز ہے۔

پروٹسٹنٹ اخلاقیات کے بارے میں میکس ویبر کا تصور مذہبی عقائد، خاص طور پر پروٹسٹنٹ ازم، اور سرمایہ داری کے عروج کے درمیان تعلق کو تلاش کرتا ہے۔ ویبر کے مطابق، بعض پروٹسٹنٹ فرقوں، جیسے کیلونزم (Calvinism) اور پیوریٹنزم (Puritanism)، نے اقدار اور رویوں کے ایک سیٹ کو فروغ دیا جس نے معاشی رویے اور سرمایہ داری کی ترقی کو متاثر کیا۔ یہاں پروٹسٹنٹ اخلاقیات کے بارے میں ویبر کے تصور اور سرمایہ داری کے عروج پر اس کے اثرات کے ساتھ ساتھ سرمایہ داری کی روح اور مذہب کے کردار پر ان کے کلیدی نظریات کی وضاحت ہے۔

ویبر نے استدلال کیا کہ پروٹسٹنٹ کام کی اخلاقیات، مخصوص پروٹسٹنٹ عقائد سے جنم لیتی ہیں اور انہی اخلاقیات نے سرمایہ داری کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ پروٹسٹنٹ ازم محنت، کفایت شعاری، خود نظم و ضبط اور کسی کی دعوت یا پیشہ کو پورا کرنے کے اخلاقی فرض کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یہ اقدار، جو مذہبی عقائد میں جڑی ہوئی ہیں، افراد کو محنتی مشقت میں مشغول ہونے، دولت جمع کرنے، اور مزید اقتصادی ترقی کے لیے سرمایہ کی دوبارہ سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ویبر نے اسے دولت اور معاشی سرگرمیوں کی طرف روایتی کیتھولک اور

³ Weber, 24–26.

⁴ Bryan S. Turner, "Islam, Capitalism and the Weber Theses," *The British Journal of Sociology* 25, no. 2 (June 1974): 238, <https://doi.org/10.2307/589314>.

سرمایہ داری کے بارے میں میکس ویبر کے نظریات اور سرمایہ دارانہ معیشت و تجارت پر اسلامی نقطہ نظر سے ایک تحقیقی و تقابلی تجزیہ

ماقبل پروٹسٹنٹ مذہبی رویوں سے ایک اہم رخصت ہونے والے عمل کے طور پر دیکھا۔ مزید برآں، ویبر نے دعویٰ کیا کہ پروٹسٹنٹ اخلاقیات نے سرمایہ داری کے عروج پر گہرا اثر ڈالا۔ اس نے استدلال کیا کہ پروٹسٹنٹ انفرادی ذمہ داری، خود نظم و ضبط اور دنیاوی کوششوں میں کامیابی کے حصول پر زور دینے سے سرمایہ دارانہ معاشی طریقوں کی ترقی کے لیے سازگار حالات پیدا ہوئے⁵ اور دولت کا ذخیرہ اور پیداواری اداروں میں سرمایہ کاری کو خدا کے فضل اور نجات کے ثبوت کے طور پر دیکھا گیا۔ نتیجتاً، پروٹسٹنٹ اخلاقیات کے تحت چلنے والے افراد کو مستعدی سے کام کرنے، بچت کرنے، سرمایہ کاری کرنے اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے ترغیب دی گئی، جو بالآخر سرمایہ داری کی توسیع میں حصہ ڈالتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، ویبر نے سرمایہ داری کی روح کے تصور کو مزید دریافت کیا، جسے اس نے ایک مخصوص ذہنیت یا رویوں کے سیٹ کے طور پر بیان کیا جو سرمایہ دارانہ معاشی سرگرمیوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ انہوں نے منافع کے عقلی حصول، کام کی ایک موثر تنظیم اور اس جذبے کے لازمی عناصر کے طور پر سرمائے کی منظم سرمایہ کاری پر روشنی ڈالی۔ سرمایہ داری کی روح میں خطرات کا حساب لگانا، معاشی کارکردگی کے لیے کوشش کرنا اور زیادہ سے زیادہ منفعت اور کاروباری اداروں کو بڑھانے کے لیے عقلی ذرائع کا استعمال شامل ہے۔ ویبر نے دلیل دی کہ یہ روح پروٹسٹنٹ اخلاقیات کے نتیجے میں ابھری اور سرمایہ دارانہ معاشی نظام میں جڑ گئی۔ یہاں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ویبر نے معاشی رویے کی تشکیل اور سرمایہ داری کی ترقی میں مذہب، خاص طور پر پروٹسٹنٹ ازم کے بااثر کردار کو پوری طرح تسلیم کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مذہبی عقائد اور اقدار ایک ایسا ثقافتی ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں جو کام، دولت اور معاشی سرگرمیوں کے بارے میں افراد کے رویوں کو متاثر کرتا ہے۔ ویبر کے مطابق، مذہب ایک طاقتور قوت کے طور پر کام کرتا ہے جو سماجی رویے کی رہنمائی کرتا ہے، اخلاقی اصولوں کی تشکیل کرتا ہے اور معاشی تعاقب میں مقصد اور معنی کا احساس فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سرمایہ داری کے عروج میں مذہبی نظریات اور اقتصادی عوامل کے درمیان تعامل نے اہم کردار ادا کیا۔

مجموعی طور پر، پروٹسٹنٹ اخلاقیات اور سرمایہ داری کی روح پر ویبر کے خیالات مذہبی عقائد، خاص طور پر پروٹسٹنٹ ازم، کے اقتصادی رویے اور سرمایہ دارانہ معاشی نظام کے ظہور پر اثر کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس نے دلیل دی کہ مذہبی اقدار اور رویے، جیسے پروٹسٹنٹ کام کی اخلاقیات نے سرمایہ داری کی ترقی میں افراد کے محرکات، محنت اور دولت کے تئیں رویے اور معاشی زندگی کو معقول بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔

مطالعہ کے مقاصد اور اہمیت

اس مطالعے کا مقصد اسلام اور سرمایہ داری کا تقابلی تجزیہ کرنا ہے، خاص طور پر سرمایہ داری کے معاشی اصولوں اور اسلام کی تعلیمات اور اقدار کے درمیان مطابقت یا فرق کو جانچنا ہے۔ ان دونوں نظاموں کے درمیان تعلق کو تلاش کرتے ہوئے اس مطالعے کا مقصد اسلامی اصولوں کے اقتصادی رویے، دولت جمع کرنے، آمدنی کی تقسیم، اور معاشی انصاف پر ممکنہ اثرات پر روشنی ڈالنا ہے۔ مطالعہ کی اہمیت مذہب اور معاشیات کے باہمی

⁵ Weber, "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism," xviii.

رابط کو سمجھنے میں اس کے تعاون میں مضمر ہے کہ کس طرح اسلامی اقدار اور اصول معاشی طریقوں کو تشکیل دینے میں مدد کرتے ہیں اور مذہب اور سرمایہ داری کے درمیان حرکیات پر ایک اہم نقطہ نظر فراہم کرتے ہیں۔ یہ مطالعہ پالیسی سازوں، ماہرین اقتصادیات، اور اسلامی اقدار اور اصولوں کے مطابق اقتصادی نظام کو فروغ دینے میں دلچسپی رکھنے والے اسکالرز کو مطلع کر سکتا ہے، جب کہ اقتصادی رویے پر مذہبی عقائد کے اثر و رسوخ پر وسیع تر علمی گفتگو میں بھی حصہ ڈال سکتا ہے۔ مزید برآں، تقابلی تجزیہ اسلامی معاشروں میں پائے جانے والے معاشی تنظیم کے منفرد نقطہ نظر کو اجاگر کر کے بین الثقافتی تفہیم کو فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ مختلف معاشی نظاموں کے بارے میں ایک باریک بینی کو سمجھنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، سرمایہ داری کے لیے یکساں انداز کے مفروضے کو چیلنج کرتا ہے۔ مجموعی طور پر اس مطالعے کا مقصد اسلام اور سرمایہ داری کے بارے میں علم کے موجودہ ادارے میں حصہ ڈالنا، اسلام کے معاشی جہتوں کی گہرائی سے فہم فراہم کرنا اور اس موضوع پر مزید تحقیق اور مکالمے کو تحریک دینا ہے۔

معیشت اور تجارت پر اسلامی نقطہ نظر

اسلام معیشت سے متعلق اصولوں اور اقدار کا ایک مکمل مجموعہ فراہم کرتا ہے جو قرآن (اسلام کی مقدس کتاب) اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ماخوذ ہے۔ یہاں معیشت سے متعلق اسلام کے بنیادی اصولوں اور اقدار کا ایک جائزہ پیش کیا گیا ہے، ساتھ ہی اسلامی مالیات کے تصور اور اس کے اصولوں پر بھی بحث کی گئی ہے۔

اسلام میں بنیادی اصول و اقدار کا آغاز توحید کے تصور سے ہوتا ہے اور ویبر بھی اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے۔⁶ اسلام توحید اور خدا کی وحدانیت کے تصور پر زور دیتا ہے، اور یہی یقین اقتصادی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے معاشی معاملات کو عدل، انصاف اور اخلاقی دیانت کے اصولوں کے مطابق انجام دیں، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ تمام دولت بالآخر فانی ہے اور باقی رہنے والی ذات خدا کی ہے۔⁷

مسلمانوں کو ایک سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ حدیث سے واضح ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ریت میں ایک لکیر کھینچی اور فرمایا: یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں لکیریں کھینچیں اور فرمایا: یہ دوسرے راستے ہیں اور ان میں کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس پر شیطان ہے جو اس کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

⁶ Djedi, "Max Weber, Islam and Modernity," 40.

⁷ Holy Quran (Saheeh International, 2011), v. 55:27.

سرمایہ داری کے بارے میں میکس ویبر کے نظریات اور سرمایہ دارانہ معیشت و تجارت پر اسلامی نقطہ نظر سے ایک تحقیقی و تقابلی تجزیہ

ترجمہ: "بے شک یہ سیدھا راستہ ہے، لہذا اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو۔"⁸

لہذا زکوٰۃ جیسے فرائض اس عقیدے کے امتحان کے طور پر کام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ فقراء اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے کسی کے مال کے ایک حصے کا واجب صدقہ ہے۔ یہ دولت کی دوبارہ تقسیم، سماجی بہبود کو یقینی بنانے اور معاشی تفاوت کو دور کرنے کے ایک ذریعہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ بالآخر اس طرح کے طرز عمل سے اقتصادی انصاف کے اصولوں کو قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسلام معاشی انصاف کے اصولوں کو فروغ دیتا ہے اور معاشی لین دین میں استحصال اور ناجائز طریقوں کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ منصفانہ اجرت، اور دولت کی منصفانہ تقسیم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور ذخیرہ اندوزی اور اجارہ داری کے رویے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔⁹

اسلامی مالیات معاشی اصولوں اور طریقوں کا ایک نظام ہے جو اسلامی قانون (شریعت) کے رہنما اصولوں پر عمل پیرا ہے۔ یہ اسلامی اقدار کے مطابق مخصوص اصولوں کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ اسلامی قانون کے بارے میں ویبر کی وضاحت کہیں زیادہ درست تھی۔ اکثر علماء نے تسلیم کیا ہے کہ شریعت ایک مثالی قانون ہے جس نے مثالی اور عمل کے درمیان فاصلہ بڑھا دیا۔ اس خلا کو انتہائی پیچیدہ اداروں اور قانونی آلات سے ہی پُر کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد، مسئلہ ویبر کی اسلامی قانون کی وضاحت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ اسلامی سماجی پیمانہ نگاری کی وضاحت میں کس طرح فٹ ہو گا۔ اسلامی قانون کے اس نظریے کو ایک نظریہ میں داخل کرنا آسان نہیں ہے کہ سرمایہ دارانہ ترقی کے لیے عقلی قانون ایک ضروری شرط ہے۔¹⁰ اسلامی مالیات کے چند اہم اصولوں میں سود کی ممانعت (ربا)، رسک شیئرنگ، اخلاقی سرمایہ کاری، اور غرر کی ممانعت شامل ہیں۔ اسلام سود لینے یا ادا کرنے سے منع کرتا اور اسلامی مالیات منافع کی تقسیم کے انتظامات کو فروغ دیتا ہے اور استحصالی قرض دینے کے طریقوں کو روکتا ہے۔ اسی طرح اقتصادی لین دین میں فریقین کے درمیان مشکوک اشتراک کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور یہ اصول خطرات اور انعامات کی زیادہ منصفانہ تقسیم اور مشترکہ ذمہ داری کے احساس کو فروغ دیتے ہیں۔ اسلامی مالیات اخلاقی اور سماجی طور پر ذمہ دارانہ سرگرمیوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دیتا ہے، جو، شراب، سور کا گوشت اور اسلامی اصولوں کے مطابق دیگر حرام یا نقصان دہ سرگرمیوں جیسے شیعوں میں سرمایہ کاری سے گریز کرتا ہے۔ ناصرف یہ بلکہ اسلامی مالیات معاہدوں میں حد سے زیادہ غیر یقینی صورتحال یا قیاس آرائیوں کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، جس کا مقصد معاہدہ کی شرائط میں شفافیت اور وضاحت ہے۔

اسلامک فنانس مختلف آلات اور خاکے پیش کرتا ہے جو ان اصولوں کی تعمیل کرتے ہیں، جیسے کہ منافع کی تقسیم کے معاہدے (مضاربہ)، شراکت داری کے معاہدے (مشارکہ) اور لیزنگ کے انتظامات (اجارہ) وغیرہ ان آلات کو اسلامی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کرنے، معاشی انصاف کو

⁸ Ahmed bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad Li Imam Ahmed Bin Muhammad Bin Hanbal (Commentary and Tabulation by Ahmed Shakir)* (Cairo: Dar ul Hadith, 1995), no. 4142.

⁹ Moosa Lakhani and Abdul Samad Shaikh, "The Gift of the Pandemic: The Cognizance through Sirah," *AFKAR Journal of Islamic & Religious Studies* 5, no. 2 (2021): 23, www.afkar.com.pk;

¹⁰ Turner, "Islam, Capitalism and the Weber Theses," 238.

فروغ دینے اور مالی لین دین میں اخلاقی طرز عمل کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے، اسلامی مالیات ایک ایسا مالیاتی نظام بنانے کی کوشش کرتا ہے جو اسلام کی تعلیمات اور اقدار کے مطابق چلتا ہو، انصاف، سماجی بہبود اور اخلاقی رویے کو فروغ دیتے ہوئے اقتصادی سرگرمیوں کے لیے متبادل طریقہ کار فراہم کرتا ہو۔

تقابلی تجزیہ: اسلام اور سرمایہ داری

جیسا کہ پہلے تجویز کیا گیا تھا کہ ایک ممتاز ماہر عمرانیات، اور مفکر، میکس ویبر نے سرمایہ داری کے عروج اور مذہبی عقائد سے اس کا تعلق دریافت کیا۔ اس کا کام پروٹسٹنٹ اخلاقیات اور سرمایہ داری کی روح پر مرکوز تھا، جس نے اقتصادی رویے پر پروٹسٹنٹ اقدار کے اثر کو اجاگر کیا۔ اس کی تحاریر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر حال میں ترقی کے چلتی رہنے کا خواہاں ہے جب کہ ایسا ممکن نہیں، مثلاً، مستحکم سرمائے اور آبادی کے مستقل حجم کی وجہ سے طویل مدت میں، ترقی رک جائے گی اور اس وجہ سے، وکر (Curve) میں تبدیلی تکنیکی ترقی کا نتیجہ ہوگی۔¹¹ عوامل - مزدوری، سرمایہ، بچت کی ترجیحات اور معیشت کی دیگر خصوصیات جیسے - فرسودگی کی شرح، آبادی میں اضافہ، اور ٹیکنالوجی، اس کے برعکس، معیشت اور تجارت کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر قرآن کی تعلیمات اور پیغمبر اسلام کی روایات سے اخذ کرتے ہیں۔ تحقیقی مقالے کے اس حصے کا مقصد سرمایہ داری کے بارے میں ویبر کے نظریات کا معیشت اور تجارت پر اسلامی نقطہ نظر سے موازنہ کرنا ہے، ان کے کلیدی اصولوں، اخلاقی بنیادوں، دولت اور مادیت کے تئیں رویوں، معاشی سرگرمیوں میں مذہب کا کردار، مالیاتی نظام، دولت کی تقسیم، رویوں کا جائزہ لینا ہے۔ کام و محنت کی طرف اور اقتصادی ترقی کے نقطہ نظر مندرجہ ذیل اہم عوامل ہیں جو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام اور سرمایہ داری معاشرے میں کیسے اور کیوں ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے۔

• اخلاقی بنیادیں

ویبر نے سرمایہ داری کے کلیدی محرکات کے طور پر منافع اور کارکردگی کے عقلی حصول پر زور دیا۔ اس کے برعکس، اسلامی اصول اخلاقی طرز عمل، انصاف اور سماجی بہبود پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ اسلام معاشی لین دین میں ایمانداری، انصاف پسندی اور دیانت کو فروغ دیتا ہے، استحصال کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، اور معاہدہ کی ذمہ داریوں کی تکمیل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں، اخلاقی طرز عمل معاشی رویے کی بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے۔ اسلام معاشی لین دین سمیت زندگی کے تمام پہلوؤں میں عدل، انصاف اور اخلاقی دیانت کو فروغ دیتا ہے۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ایماندارانہ کاروباری معاملات میں مشغول ہوں، معاہدے کی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور دوسروں کے ساتھ احترام اور انصاف کے ساتھ برتاؤ کریں۔ امانت کا تصور، جس کا مطلب ہے امانت داری اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اسلامی اخلاقیات میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔

¹¹ T. W. Swan, "ECONOMIC GROWTH and CAPITAL ACCUMULATION," *Economic Record* 32, no. 2 (November 1, 1956): 336, <https://doi.org/10.1111/J.1475-4932.1956.TB00434.X>.

سرمایہ داری کے بارے میں میکس ویبر کے نظریات اور سرمایہ دارانہ معیشت و تجارت پر اسلامی نقطہ نظر سے ایک تحقیقی و تقابلی تجزیہ

• دولت اور مادیت کی طرف رویہ

ویبر نے دولت کے جمع ہونے کو کامیابی اور خدا کے فضل کی علامت کے طور پر دیکھا وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان پر پیسہ کمانا، حصولِ زندگی کا آخری مقصد ہے۔ معاشی حصول انسان کی مادی ضروریات کی تسکین کا ذریعہ نہیں رہا ہے۔¹² ویبر کے مطابق سرمایہ داری نے مادیت پسندانہ خواہشات اور معاشی کامیابی کے حصول کی حوصلہ افزائی کی۔ دوسری طرف اسلامی تعلیمات دولت اور مادی املاک کے لیے متوازن نقطہ نظر پر زور دیتی ہیں۔ اسلام حلال ذرائع سے دولت کے حصول کی اجازت کو تسلیم کرتا ہے لیکن دولت کے ذمہ دارانہ اور اخلاقی استعمال پر بہت زور دیتا ہے۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ دولت کو خدا کی امانت کے طور پر دیکھیں اور اپنے وسائل کو ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹنے کے پابند رہیں۔ یہ تصور زکوٰۃ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جس میں غریبوں اور پسماندہ افراد کی مدد کے لیے اپنی دولت کا ایک حصہ دینا لازمی ہے۔

• معاشی سرگرمیوں میں مذہب کا کردار

ویبر کا تجزیہ سرمایہ دارانہ نظام میں معاشی زندگی کی سیکولر ایزیشن اور مایوسی کی نشاندہی کرتا ہے، معاشی فیصلے مذہبی تحفظات سے الگ ہوتے ہیں اس کے برعکس، اسلامی نقطہ نظر اقتصادی سرگرمیوں میں مذہبی اقدار کے انضمام پر زور دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اخلاقی رہنما خطوط اور اخلاقی اصول فراہم کر کے معاشی رویے کی رہنمائی کرتی ہیں۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی معاشی سرگرمیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق کریں، جیسے کہ دیانت، انصاف اور ہمدردی۔ اسلامی اخلاقیات معاشی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اثر انداز ہوتی ہیں، بشمول کاروباری طریقوں، مالی لین دین، اور روزگار کے تعلقات۔

• مالیاتی نظام اور طرز عمل

ویبر کی توجہ سود پر مبنی لین دین اور عقلی اقتصادی فیصلہ سازی پر تھی اسکے نزدیک آج کا سرمایہ دارانہ نظام، جو معاشی زندگی پر حاوی ہو چکا ہے، وہ معاشی مضامین کو تعلیم دیتا ہے اور ان کا انتخاب کرتا ہے جن کی اسے مناسب ترین معاشی بقا کے عمل کے ذریعے ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن وہاں ایک تاریخی وضاحت کے ذریعے انتخاب کے تصور کی حدود کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے کہ سرمایہ داری کی خصوصیات کے مطابق طرز زندگی کو بالکل بھی منتخب کیا جاسکے، یعنی دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، اس کی ابتدا کہیں سے ہونی چاہیے اور الگ تھلگ افراد میں نہیں، بلکہ تمام گروہوں کے لیے مشترکہ طرز زندگی کے طور پر۔ یہ اصل وہی ہے جس کی حقیقت میں وضاحت کی ضرورت ہے۔¹³ اسلامی مالیات، اس کے برعکس، ان اصولوں پر کام کرتی ہے جو سود (ربا) کو ممنوع قرار دیتے ہیں اور رسک شیئرنگ پارٹنرشپ کو فروغ دیتے ہیں۔ اسلامی مالیاتی اصول قرآن

¹² Weber, "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism," 18.

¹³ Weber, 20.

اور شریعت کے اصولوں میں جڑے ہوئے ہیں، جو عدل، انصاف اور استحصالی طریقوں سے بچنے پر زور دیتے ہیں۔ سود وصول کرنے یا ادا کرنے کے بجائے، اسلامک فنانس منافع کی تقسیم کے انتظامات کا استعمال کرتا ہے، جہاں منافع اور نقصان کو فریقین کے درمیان لین دین میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ خطرات اور انعامات کی زیادہ منصفانہ تقسیم کو فروغ دیتا ہے اور اسلامی معاشیات کے اخلاقی اصولوں سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔

• دولت کی تقسیم اور سماجی انصاف

ویبر کا تجزیہ سرمایہ داری میں دولت کی غیر مساوی تقسیم کو تسلیم کرتا ہے۔ اسلامی اصول زکوٰۃ کے تصور کے ذریعے اس تشویش کو دور کرتے ہیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اپنی دولت کا ایک حصہ دینا فرض ہے۔ اسلامی اصول معاشی انصاف پر زور دیتے ہیں اور دولت کی زیادہ منصفانہ تقسیم کی وکالت کرتے ہیں۔¹⁴ اسلام ان موروثی تفاوتوں کو تسلیم کرتا ہے جو معاشی نظام میں پیدا ہو سکتی ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے طریقہ کار پیش کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا اصول، جس کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، دولت کی دوبارہ تقسیم کے طریقہ کار کے طور پر کام کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جمع شدہ دولت کا ایک حصہ غریبوں کی مدد، خیراتی کاموں کی حمایت اور سماجی بہبود کو فروغ دینے کے لیے ہے۔ مزید برآں، اسلامی تعلیمات ضرورت مندوں کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے رضاکارانہ خیرات (صدقہ) کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔

• کام اور محنت کے تئیں رویہ

ویبر نے پروٹسٹنٹ کام کی اخلاقیات پر روشنی ڈالی، جس نے کامیابی کے حصول میں محنت، تندہی اور نظم و ضبط کی قدر پر زور دیا۔ اسلامی تعلیمات بھی کام اور محنت کی اہمیت پر زور دیتی ہیں۔ اسلام کام کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے، معاشرے میں حصہ ڈالنے اور رزق تلاش کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ اسلام کام کے وقار کو فروغ دیتا ہے اور سستی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ مسلمانوں کو حلال اور پیداواری ملازمت میں مشغول ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے، چاہے کام کی نوعیت کچھ بھی ہو، جب تک کہ یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔

• اقتصادی ترقی کا نقطہ نظر

ویبر نے تکنیکی ترقی اور معاشی ترقی کو سرمایہ دارانہ ترقی کے لیے ضروری قرار دیا۔ اقتصادی ترقی کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر اخلاقی تحفظات، پائیدار طریقوں اور متوازن اقتصادی پیش رفت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اسلام ترقی کے لیے ایک جامع نقطہ نظر کو فروغ دیتا ہے جو سماجی، اقتصادی اور ماحولیاتی بہبود پر غور کرتا ہے۔ معاشی سرگرمیاں اس انداز میں چلائی جانی چاہئیں جو اخلاقی اصولوں کو برقرار رکھے اور ایسے طریقوں سے

¹⁴ Bashir Ahmed Rind, 1 ed. (Mehran Academy Shikarpur, 2018), 47.

سرمایہ داری کے بارے میں میکس ویبر کے نظریات اور سرمایہ دارانہ معیشت و تجارت پر اسلامی نقطہ نظر سے ایک تحقیقی و تقابلی تجزیہ گریز کرے جو افراد، برادریوں یا ماحول کو نقصان پہنچاتے ہوں۔ اسلامی معاشیات پائیدار ترقی، وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال اور ضرورت سے زیادہ استحصال سے بچنے پر زور دیتی ہے۔

نتیجہ

اس تقابلی تجزیے میں، ہم نے اب تک سرمایہ داری کے بارے میں میکس ویبر کے نظریات اور معیشت اور تجارت پر اسلامی نقطہ نظر کا جائزہ لیا ہے۔ ویبر کا تجزیہ منافع کے عقلی حصول، معاشی رویے میں مذہب کے کردار، اور اقتصادی ترقی اور تکنیکی ترقی کی اہمیت پر مرکوز تھا۔ دوسری طرف، اسلامی نقطہ نظر نے اخلاقی طرز عمل، انصاف اور سماجی بہبود پر زور دیا، مذہبی اقدار کو اقتصادی سرگرمیوں میں ضم کیا۔ اسلامی مالیات نے اخلاقی اصولوں اور رسک شیئرنگ پارٹنرشپ پر مبنی ایک متبادل مالیاتی نظام فراہم کیا۔

جہاں ویبر کے نظریات نے نفع اور کارکردگی کے آلہ کار کے حصول پر زور دیا، اسلامی اصولوں نے اخلاقی طرز عمل، انصاف اور دولت کے ذمہ دارانہ استعمال پر سخت زور دیا۔ اسلام دولت، اعتدال اور خیرات کے حوالے سے متوازن نقطہ نظر کو فروغ دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات معاشی رویے کی رہنمائی کرتی ہیں اور افراد کو دولت کو خدا کی امانت کے طور پر دیکھنے، اخلاقی سرمایہ کاری اور وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال کو فروغ دینے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اسلامی مالیاتی اصول سود پر مبنی لین دین کا متبادل پیش کرتے ہیں، جو رسک شیئرنگ پارٹنرشپ پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو خطرات اور انعامات کی منصفانہ اور منصفانہ تقسیم کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ اسلامی معاشیات کی اخلاقی بنیادوں سے ہم آہنگ ہے اور ایک زیادہ جامع اور سماجی طور پر ذمہ دار مالیاتی نظام فراہم کرتا ہے۔

اس سلسلے میں کچھ سفارشات ہیں جو اس تحقیقی مقالے کے ذریعے پیش کی جا رہی ہیں:

1. اخلاقی فریم ورک: سرمایہ دارانہ معیشتیں اپنے معاشی نظام میں اخلاقی فریم ورک کو شامل کرنے سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ دیانتداری، انصاف پسندی، اور سماجی ذمہ داری کے اصولوں کو اپنانے سے خالص منافع پر مبنی نقطہ نظر سے منسلک منفی نتائج سے نمٹنے میں مدد مل سکتی ہے۔
2. ذمہ دارانہ سرمایہ کاری: اخلاقی اور ذمہ دارانہ سرمایہ کاری کے طریقوں کی حوصلہ افزائی کرنا، جیسا کہ اسلامی مالیاتی اصولوں کے ذریعہ فروغ دیا گیا ہے، پائیدار اقتصادی ترقی میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ حکومتیں، مالیاتی ادارے اور افراد سرمایہ کاری کے متبادل ماڈلز تلاش کر سکتی ہیں جو مالی منافع کے ساتھ سماجی اور ماحولیاتی اثرات کو ترجیح دیتے ہیں۔
3. اخلاقی کاروباری طرز عمل: کاروبار کو شفافیت، انصاف پسندی اور جو اب وہی کو اپناتے ہوئے اخلاقی کاروباری طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ اس میں ملازمین، صارفین، اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ احترام کے ساتھ برتاؤ اور سماجی اور ماحولیاتی پائیداری کو فروغ دینا شامل ہے۔

4. دولت کی دوبارہ تقسیم: آمدنی میں عدم مساوات اور دولت کے تفاوت کو دور کرنا ایک ترجیح ہونی چاہیے ہے۔ حکومتیں اور معاشرے ایسی پالیسیوں اور طریقہ کار کو نافذ کرنے پر غور کر سکتے ہیں جو دولت کی منصفانہ تقسیم کو فروغ دیتے ہیں۔

5. تعلیم اور آگاہی: اخلاقی معاشی اصولوں کے بارے میں بیداری اور تفہیم کو فروغ دینا، بشمول ویر کے نظریات اور اسلامی نقطہ نظر، زیادہ باخبر فیصلہ سازی میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ تعلیمی ادارے اور تنظیمیں مکالمے اور سیکھنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کر سکتی ہیں، معاشی نظام کے اخلاقی جہتوں کے لیے گہری تعریف کو فروغ دے سکتی ہیں۔

ان سفارشات کو شامل کرنے سے، معاشرے ایک زیادہ متوازن اور سماجی طور پر ذمہ دار معاشی نظام کے لیے کام کر سکتے ہیں جو اخلاقی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ ہو، انصاف کو فروغ دیتا ہو اور تمام افراد اور برادریوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہو۔

مجموعی طور پر، سرمایہ داری کے بارے میں میکس ویر کے نظریات اور معیشت اور تجارت کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کا موازنہ معاشی نظاموں میں اخلاقیات، انصاف اور سماجی بہبود کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ جب کہ ویر کے خیالات عقلیت اور کارکردگی پر مرکوز ہیں، اسلامی اصول اخلاقی طرز عمل، ذمہ دارانہ دولت کے انتظام اور منصفانہ تقسیم پر زور دیتے ہیں۔ ان تناظرات اور سفارشات کو معاشی طریقوں میں ضم کر کے، ہم ایک زیادہ جامع، منصفانہ، اور پائیدار معاشی نظام کی طرف کوشش کر سکتے ہیں جو انفرادی خواہشات کو مجموعی طور پر معاشرے کی بھلائی کے ساتھ متوازن رکھتا ہے۔ ان پر غور کرنا عصری معاشی چیلنجوں سے نمٹنے اور زیادہ سماجی طور پر ذمہ دار اور جامع اقتصادی نظام کے لیے ممکنہ راستے تلاش کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔